

Розподільний пристрій

Це апарат з однотипних блоків високого рівня, що використовується для приймання та розподілу електроенергії.

Умови експлуатації

- робоча температура: $-30^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$;
- вологість: 80...100%;
- навантаження на полицю: до 70 кг;
- вплив ультрафіолетового випромінювання.

Руйнування захисного покриття

За даних умов експлуатації розподільної комірки відкритого типу лако-фарбові захисні покриття не є довговічними. Вони швидко облазять, втрачають колір, зношуються, виникають відшарування.

Покриття

Грунт - це спеціальне покриття, яке наносять на поверхню перед нанесенням порошкової фарби для підвищення адгезії.

Порошкова фарба - це вид фарби, який постачається у вигляді сухого порошку. Найкраще підходить для нанесення на металеві конструкції.

Розподільча комірка

Хімічний склад сталі 08кп

Хімічні елемент и	C	Mn	Si	S	P	Cr	Cu	As	Ni
Кількість, %	0,05... 0,12	0,25... 0,50	не більш е						
			0,03	0,04	0,035	0,10	0,25	0,08	0,25

Зварюваність сталі 08кп

Вуглецевий еквівалент(Ce), %, визначають:

$$Ce = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Si}{24} + \frac{Cr}{5} + \frac{Ni}{40} + \frac{Cu}{13} + \frac{P}{2} = 0,196\%.$$

Вуглецевий еквівалент(Ce)	Зварюваність
≤0,35	Відміно
0,36-0,40	Дуже добре
0,41-0,45	Добре
0,46-0,50	Середньо
≥0,50	Погано

Розрахунок напружено-деформованого стану

Навантаження на полицю.

Рівномірне навантаження на верхню
площину в 1000 Н, фіксації на
всі бокові грані.

Навантаження на полицю

Деформація

Коефіцієнт запасу міцності

Моделювання локалізації вибуху

Послідовність виробництва корпусу розподільної комірки:

1 – Лазерна різка

2 – Верстат для гнуття

3 – Зварювання

4 – Збирання: виконується вручну

Розрахунки режимів лазерного зварювання

Тривалість імпульсу:

$$T = 1/f = 0,05 \text{ с}$$

Енергія лазерного
випромінювання:

$$E = P \times T = 60 \text{ Дж}$$

Швидкість випромінювання:

$$V = \frac{E}{(P \cdot f)} = 0.025 \text{ м/с}$$

Глибина проникнення:

$$d = \left(\frac{E}{P \cdot V}\right)^{\frac{1}{2}} = 0,14 \text{ мм}$$

Відстані до поверхні металу:

$$V = \frac{d+t}{\sin(a)} = 1,89 \text{ мм}$$

Потужність лазеру – 1200 W

Імпульс лазеру – 20 Гц.

Вибір порошкового покриття

Переваги поліефірної фарби:

- висока стійкість до зносу,
- довговічність,
- спроможність зберігати колір протягом тривалого часу,
- добра стійкість до ультрафіолетового випромінювання.

Обладнання для нанесення порошкової фарби

Камера наплення

Піч полімеризації

Електростатичний
пістолет

Твердість покриття та стійкість до подряпин

Поділки, кг	Зразок У1		Зразок У2	
	Твердість	Стійкість до цар.	Твердість	Стійкість до цар.
0,5	x	x	x	x
0,9	x	x	x	x
1,3	x	x	x	x
1,7	√	x	√	x
2,1	√	x	√	x
2,5	√	x	√	√
2,9	√	√	√	√

- Навантаження, при якому поверхня дає деформацію – 2,5 кг.
- Навантаження, при якому проявляються подряпини – 1,7 кг

Випробування на суцільність зварного шва

Випробування на стійкість до царапання

Дослідження адгезійних властивостей

Адгезиметр механічний
NOVATEST АЦ-1

Зняття шару фарби до
поверхні металу

Сертифікація та забезпечення якості

Дослідження товщини нанесеного покриття

Товщиномір покриттів
NOVOTEST ТП-1

№ дослідження	Зразок У1, мкм	Зразок У2, мкм
1	127	18
2	140	12
3	136	21
4	129	31
5	125	18
6	131	35
Середнє значення	131	23

Результати дослідження вимірювання
товщини покриття

Економічні розрахунки

Параметр	Значення
Загальна площа деталей, м ²	5,65
Необхідна вага фарби, кг	6
Необхідна вага деталей, кг	52,13
Ціна необхідної кількості листів (2шт.), грн	2687, 64
Ціна необхідного об'єму порошкової фарби (6 кг), грн	780
Собівартість виробу, грн	5894

